

Tradičné olivové háje a ich krajina: agroturistika

www.af4eu.eu

Storočný olivový háj odrody Lucio, ktorý sa nachádza v meste Íllora, Granada.

Andalúzia má jedinečnú krajinu a historické olivové háje, ktoré nielenže produkujú vysoko kvalitný olej, ale majú aj veľké kultúrne a environmentálne dedičstvo. Zvelaďovanie týchto storočných olivových hájov prostredníctvom agroturistiky je strategickou inováciou pri revitalizácii vidieckeho hospodárstva. Stáročné olivové háje Montes Orientales de Granada sú symbolom kultúrnej identity. Farma Finca Santa Catalina, ktorá sa nachádza v obci Íllora, má olivovníky staré viac ako 200 rokov, ktoré pochádzajú z roku 1850. Je to agrolesnícka farma, ktorú pasie dobytok, kde je agroturistika ďalším kľúčovým prvkom v riadení. Nehnutelnosť získali súčasní majitelia z dôvodu ich záujmu o zachovanie týchto prírodných pamiatok. Vykonávajú sa tu konzervačné a reštaurátorské úlohy vrátane výstavby hrádz na podporu olivovníkov a zadržiavanie odtekajúcej vody. Vykonávajú sa aj archeologické práce na obnove mlyna a datovaní olivového hája. Tento projekt umožňuje rozvoj spojenia so spotrebiteľmi prostredníctvom zážitkov na mieste, ako sú prehliadky so sprievodcom, ochutnávky oleja, zberové workshopy a kultúrne podujatia. Turisti sú ponorení do výrobného procesu, čím si vytvárajú silnejšie puto s produktom a jeho pôvodom. Tento druh cestovného ruchu zároveň podporuje zodpovedné postupy, pomáha zmierňovať vyludňovanie vidieka a vytvárať sekundárne pracovné miesta. Ďalšou z výhod využitia týchto olivových hájov na cestovný ruch je diverzifikácia príjmov, ktorú dopĺňa výroba vysoko kvalitných a organických olejov, konkrétne z olív týchto storočných olivovníkov. V skutočnosti sa v dôsledku toho zrodila značka Lucio 642. Tieto návštevy sú ponúkané priamo skupinám alebo rodinám, a to buď prostredníctvom miestnych cestovných kancelárií, alebo prostredníctvom platforiem udržateľného cestovného ruchu pôsiacich v regióne. Týmto spôsobom sa dosiahne zmena vnímania olivového oleja ako krajnotvorného prvku schopného zachovať kultúrne dedičstvo.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentúra pre riadenie poľnohospodárstva a
rybolovu v Andalúzii

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.